

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10904603>

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Булычёва М.Ф

доцент кафедры «Изучения языков»

Университета общественной безопасности

Национальной гвардии Республики Узбекистан

***Аннотация:** Статья освещает важность и актуальность вопроса патриотического воспитания детей и подростков в Узбекистане. Подчеркивается, что патриотизм закладывается с детства и проявляется в повседневной жизни, в выборе учебных принадлежностей, музыки, и уважении к национальным традициям. Результаты социологических опросов показывают высокий уровень патриотических чувств среди молодежи. В статье определяется патриотизм как любовь и преданность Родине, а также обсуждаются основные задачи и принципы патриотического воспитания.*

***Ключевые слова:** патриотизм, воспитание, Узбекистан, молодежь, национальные традиции, социологические опросы, образование.*

Проблема воспитания патриотизма всегда была актуальной. Ей уделяется огромное внимание, ибо дети с молоком матери впитывают понятия “Родина”, “мой Узбекистан”, “мы, народ Узбекистана”. Ученик, смотря на карту нашей страны думает: “Я живу в солнечной, гостеприимной, стране с великим прошлым и великим будущим”. Такое сознание закладывается в нас не только с самого детства, но и сопровождает нас в течение всей нашей жизни. Сегодня наши дети видят свободную, независимую страну, с великим будущим.

В наших детях со школьной скамьи формируется чувство патриотизма прививаемое учителями и наставниками. Это проявляется во всем: в выбираемых ими тетрадях с обложками национальных символов, в обожании национальной музыки и кинофильмов, в почитании старшего поколения и уважительного отношения к национальным традициям и обычаям нашего народа.

По итогам социологических опросов среди учеников средних школ можно отметить у молодежи формирование глубоких человеческих ценностей. Например, 10-14-летние ученики на вопрос, что, по их мнению, является для них самым важным в жизни, ответили:

- Мама-92 %;
- Семья
- Родина
- Здоровье
- Учёба
- Мир в нашей стране
- Счастье;
- Любовь;
- Жизнь;
- Будущая профессия
- Деньги;

Из этих данных можно сделать вывод, что чувство патриотизма у детей развито хорошо. Воспитание любви к Родине может осуществляться ежеминутно – родителями, чтением произведений наших великих поэтов и писателей, таких как: Навои, Фитрат, Чулпан, Авлони и других, просмотром наших кинофильмов, телепередач, рассказывающих о событиях и людях, которыми мы можем гордиться: Алпамиш, Амир Тимур, Улугбек, Авиценна и другие, о вечных ценностях: любви к своей Родине, национальных корнях и традициях.

Так что же такое “патриотизм”? Дадим несколько определений.

- Патриотизм (от греческого *patris*) – Родина, отечество и преданность своему отечеству, любовь к Родине, стремление служить ее интересам, защищать от врагов.
- Патриотизм – это олицетворение любви к своей Родине, сопричастность с ее историей, природой, достижениями, проблемами. Патриотизм представляет своего рода фундамент общественной и государственной систем, духовно-нравственную основу их жизнеспособности и эффективного функционирования.

А что же тогда патриотическое воспитание?

- Патриотическое воспитание – систематическая и целенаправленная деятельность органов государственной власти и организаций по формированию у граждан высокого патриотического сознания, чувства верности своей Родине, готовности к выполнению своего гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины.

Основополагающими принципами патриотического воспитания являются: научность, гуманизм, демократизм, приоритетность исторического и культурного наследия, духовных ценностей и традиций Родины, системность,

преемственность и непрерывность в развитии молодежи, многообразии форм, методов и средств, а также индивидуальный подход.

Основными задачами патриотического воспитания являются:

1. Воспитание чувства патриотизма, формирование у подрастающего поколения верности своей Родине, готовности служить ей и защищать её.
2. Изучение истории и культуры родного края.
3. Участие в подготовке и проведении мероприятий по увековечиванию памяти защитников Родины.
4. Противодействие проявлениям политического и религиозного экстремизма в молодежной среде.
5. Передача и развитие лучших традиций узбекского воинства.
6. Физическое развитие молодежи и детей, формирование здорового образа жизни.

Патриотические чувства не возникают у людей сами по себе. Среда, образ жизни в семье, отношения в школьном коллективе – это все формирует патриотизм. В патриотизме народа – сила государства. Любому обществу нужны мужественные, смелые, инициативные, дисциплинированные, грамотные люди, которые были бы готовы работать, учиться на его благо, и в случае необходимости встать на его защиту.

Список использованной литературы:

1. Nasirova, Saodat A. "Principles for translating vocabulary with background information." *European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies* 2.07 (2022): 82-87.
2. NASIROVA, SAODAT. "Human resource system of ancient China (chronological aspect)." *SHARQ MASH'ALI* 01 (2022): 31-32.
3. Namozova, D. B. "Phonetic competence development." *ЎЗБЕКИСТОНДА МИЛЛИЙ ТАДҚИҚОТЛАР: ДАВРИЙ АНЖУМАНЛАР: 10-ҚИСМ* 56.
4. Namozova, Dilnoza Berdimurotovna, and Munavvar Xaydarovna Rashidova. "THE PECULIARITIES OF DEVELOPING PHONETIC COMPETENCE." *Educational Research in Universal Sciences* 2.4 (2023): 526-529.
5. Намозова, Дилноза Бердимуротовна. "Peculiarities of phonetic competence development in conditions of artificial multilingualism." *инновации в педагогике и психологии* 4.1 (2021).
6. Namozova, D. B., and M. X. Rashidova. "PHONETIC COMPETENCE IN CONDITIONS OF ARTIFICIAL MULTILINGUALISM. Innovative Development in Educational Activities, 2 (19), 301–305." (2023).

7. Менглиева, Сунбула. "Increasing the professional competence of cadets through the method of projects." *Общество и инновации* 3.10/S (2022): 296-300.
8. MENGLIEVA, Sunbula Savranbekovna. "Effective Methods of Teaching Military Terminology Cadets by the Project Method." (2022).
9. Mengliyeva, S. S. "HARBIY OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA INGLIZ TILINI O 'QITISH ORQALI INNOVATSION METODLARNI QO 'LLASH." *PEDAGOGS jurnali* 30 (2023): 22-25.
10. Mengliyeva, S. S. "INGLIZ TILI DARSLARIDA HARBIY TERMINLARNI O 'QITISH." *Ta'lim fidoyilari* (2022): 246-250.
11. Mengliyeva, S. S. "INGLIZ TILI DARSIDA HARBIY TERMINLARNI OQITISH." *Ta'lim fidoyilari* Special issue (2022): 246-250.
12. Kenjabayevna, Darvishova Gulchehra. "DESCRIPTION OF GENDER ISSUES IN THE NOVELS OF CHARLOTTE BRONTE." *TADQIQOTLAR* 26.1 (2023): 18-21.
13. Kenjabayevna, Darvishova Gulchehra. "'JANE EYRE' ROMANIDA TASVIRLANGAN AXLOQIY MUAMMO, GENDER VA TENGLIK MASALALARI." *Journal of new century innovations* 44.2 (2024): 86-90.
14. Darvishova, Gulchehra Kenjabayevna. "THE REPRESENTATION OF PATRIARCHAL IDEOLOGY AND GENDER ROLES IN CHARLOTTE BRONTE'S LITERATURE." *Innovative Development in Educational Activities* 3.4 (2024): 245-249.
15. Darvishova, Gulchehra Kenjabayevna. "THE IMPORTANCE OF EQUALITY OF WOMEN'S RIGHTS IN THE WORKS OF CHARLOTTE BRONTE." *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences* 4.1 (2024): 345-352.
16. Дарвишова, Гулчехра Кенжабаевна. "По Педагогическом Мастерстве Учителя Иностранного Языка В Процессе Урока." *Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture* 3.10 (2022): 122-125.
17. Булычёва, М. Ф. "К вопросу о рациональных приёмах запоминания учебного материала." *Science and Education* 4.2 (2023): 1359-1369.
18. Булычёва, Маргарита Фаритовна. "Система использования наглядности в условиях краткосрочных форм обучения [начальный этап]." *Вестник науки и образования* 24-1 (102) (2020): 71-76.
19. Булычёва, М. Ф. "ЧЕТЫРЕ ПАРАМЕТРА КОММУНИКАЦИИ." *ЎЗБЕКИСТОНДА ИЛМИЙ ТАДҚИҚОТЛАР: ДАВРИЙ АНЖУМАНЛАР: 10-ҚИСМ* 42.
20. Булычева, Маргарита, and Дауылбай Жайлаубаевич Курбанбаев. "АКТУАЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СТО ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПОСОБОВ УПРАВЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ВОИНСКИХ ЧАСТЕЙ." *Innovative Development in Educational Activities* 2.7 (2023): 116-134.

21. Курбанбаев, Дауылбай Жайлаубаевич, and Маргарита Фаритовна Булычева. "К ВОПРОСУ О ЗАРУБЕЖНЫХ МАГНИТОМЕТРИЧЕСКИХ СРЕДСТВАХ ОБНАРУЖЕНИЯ." *Educational Research in Universal Sciences* 2.3 (2023): 507-529.
22. Зайнутдинова, Д. Т., and М. Ф. Булычёва. "Эффективность применения в образовании информационно-коммуникационных технологий." *Технологии обучения русскому языку как иностранному и диагностика речевого развития*. 2022.
23. Булычёва, М. Ф. "МЕТОД ПРОЕКТНОГО ОБУЧЕНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ РУССКОГО ЯЗЫКА." *Материалы Международной научно-практической онлайн конференции «Современные технологии в преподавании языков в дистанционном формате: международный опыт проблемы и перспективы» включают доклады и выступления участников конференции—доцентов, исследователей, педагогов с большим стажем*.
24. Ergashevna, Kamilova Saodat, et al. "The Originality Of Modern Literature (On the example of the works of IldarAbuzyarov, TimurPulatov and ZakharPrilepin)." *Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry* 12.9 (2021).
25. Эгамбердиева, Г. М. "О хорезмских сказках, записанных АН Самойловичем." *Polish Journal of Science* 36-2 (2021): 52-54.
26. Рашидова, Мунаввар Хайдаровна. "Развитие коммуникативной компетенции в обучении курсантов устной речи." *Инновации в педагогике и психологии* 4.1 (2021).
27. Рашидова, Мунаввар Хайдаровна. "Теория "Зона ближайшего развития" ЛС Выгодского и технология скаффолдинг как основные понятия лингвометодической поддержки в обучении курсантов английскому языку." *Science and Education* 4.1 (2023): 688-695.
28. Рашидова, Мунаввар Хайдаровна. "О некоторых аспектах коммуникативной компетенции." *ЎЗБЕКИСТОНДА МИЛЛИЙ ТАДҚИҚОТЛАР: ДАВРИЙ АНЖУМАНЛАР: 10-ҚИСМ*: 64.
29. Рашидова, Мунаввар Хайдаровна. "ИСТОРИЯ СКАФФОЛДИНГА И ТЕОРИЯ "ЗОНЫ БЛИЖАЙШЕГО РАЗВИТИЯ". " *Innovative Development in Educational Activities* 2.11 (2023): 487-491.
30. Rashidova, Munavvar Haydarovna, and Dilnoza Berdimurotovna Namozova. "DEVELOPING B1 LEVEL EFL LEARNERS'SPEAKING SKILLS THROUGH GAMES." *Innovative Development in Educational Activities* 3.4 (2024): 226-231.